

УДК 311.42: 519.252

DOI 10.5281/zenodo.15101858

**ТИМОХИН Владимир Николаевич¹,
КОЛОМЫЦЕВА Ирина Константиновна¹**

¹ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ул. Мира, 19, Екатеринбург, Россия, 620062

АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ АГЕНТНОГО И ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Статья посвящена задаче проектирования архитектуры внедрения интегрированной информационно-аналитической системы для управления продвижением магистерских программ Уральского федерального университета. В работе впервые реализована задача синтеза данных для проектирования информационного и организационного уровней архитектуры интегрированной информационно-аналитической системы, которая адаптирована к реальным процессам университета для организации продвижения магистерских программ. Проведен анализ научных публикаций исследователей в области информационно-аналитического обеспечения систем управления в организационных системах с использованием данных имитационного моделирования. Детально систематизирован понятийный аппарат информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений. Определена последовательность процессов и выделены ключевые этапы проектирования и внедрения интегрированной информационно-аналитической системы. Ключевым аспектом проведенного исследования определены параметры использования информационного обеспечения для внедрения интегрированной информационно-аналитической системы в контур организационного управления, а также условия обновления и извлечения данных в информационном контуре, который выполняет прогноз целевых показателей и аналитических метрик, полученных на основе данных предложенной системы поддержки процессов управления продвижением магистерских программ.

Представленная в работе имитационная модель позволяет в динамике оценивать и формировать прогноз для элементов агентного и дискретно-событийного имитационного моделирования в архитектуре системы управления продвижением образовательных программ. Имитационная модель синтезирует два подхода: агентный (классификация входных данных по классам потенциального перехода из абитуриентов в студенты) и дискретно-событийный (прогноз интенсивности обслуживания заявок абитуриентов в цифровых сервисах университета). Таким образом, реализованная на экспериментальном уровне задача синтеза данных позволяет в выделенном информационном контуре сквозного аналитического процесса определять ключевые показатели и метрики успешности внедрения информационно-аналитической системы продвижения магистерских программ.

Ключевые слова: *информационно-аналитическая система, имитационное моделирование, информационная архитектура, аналитика входных данных, прогнозирование целевых показателей, продвижение образовательных программ.*

Введение. В данной статье используются результаты исследований в области организационного управления и информационных технологий, включая работы, освещающие высокий интерес российских ученых к данной тематике, например, исследования Д.А. Новикова, где подвержена целесообразность использования математических моделей для повышения эффективности функционирования организаций

[13]. Описываются более сорока типовых механизмов – процедур принятия управленческих решений (реализующих функции планирования, организации, стимулирования и контроля): управления составом и структурой организационных систем, институционального, мотивационного и информационного управления. Их совокупность может рассматриваться как «конструктор». К числу исследований по вопросам управления организационными системами с использованием экономико-математических методов и системного анализа для изучения и оптимизации функционирования организаций можно отнести труды О.В. Логиновского [12]. Управление рисками в предпринимательстве в своих работах рассматривал С.Н. Воробьев [2].

Формированию методологии для описания архитектуры предприятия посвящены труды Д.А. Захмана. Эта методология основана на концепции, что различные заинтересованные стороны в организации имеют разные точки зрения на архитектуру и что эти точки зрения можно классифицировать в соответствии с фундаментальными вопросами. Методология Захмана представляет архитектуру предприятия в виде матрицы, где строки представляют точки зрения разных заинтересованных сторон, а столбцы представляют различные уровни абстракции [15-16]. В трудах Д.Ю. Каталевского подробно изложено использование имитационного моделирования для управления сложными системами. Современный инструментарий, в свою очередь, служит инструментом для прогнозирования поведения элементов управления системы и принятия на основе экспериментального подхода управленческих решений для стремительно развивающихся сложных систем взаимодействия [7]. Рассмотрение различных тем в области теории управления, теории игр и дискретной оптимизации было осуществлено создателем теории активных систем В.Н. Бурковым [1]. В исследованиях другого ученого А.С. Клещёва основательно рассмотрены методы использования искусственного интеллекта, информатики и кибернетики для построения математической теории разработки экспертных систем и модели представления знаний, а также рассмотрены методы их обработки [8].

Теорию принятия решений при многокритериальных задачах с использованием искусственного интеллекта осветил в своих трудах О.И. Ларичев, где разработал концептуальную модель интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР), которая включает компоненты для структуризации решаемой задачи, поиска наиболее предпочтительного решения и объяснения результатов [10; 11]. Рассмотрению вопросов использования интеллектуальных систем поддержки принятия решений посвящены труды Т.А. Гавриловой, написавшей пособие про базы знаний интеллектуальных систем [3]. Поскольку применение математических методов позволяет формализовать задачи выбора, учитывая количественные и качественные показатели, а также повысить объективность процесса принятия решений, то в статье рассмотрены труды ученого А.А. Грешилова. Труды таких ученых, как В.В. Курейчик, В.М. Курейчик и В.В. Емельянова, рассмотренные в статье, посвящены: анализу и обзору моделей: эволюционного развития естественных и искусственных систем, имитационных моделей, а также моделей, основанных на синергетике и моделей распределенного искусственного интеллекта [5; 9]. Методы и системы поддержки принятия решений, основанные на формализации и анализе данных, подчеркнутые в исследованиях А.Н. Тихонова и В.Я. Цветкова, позволили рассмотреть способы повышения эффективности методов построения систем поддержки принятия решений [14].

Целью данного исследования является обоснование условий применения имитационного моделирования, как инструмента анализа и синтеза данных для прогнозирования аналитических метрик и целевых показателей в сквозном аналитическом контуре на уровне архитектур организационного и информационного обеспечения

процессов продвижения магистерских программ УрФУ.

Материалы и методы. В современных условиях, когда в основе успешной и эффективной деятельности любой организации лежит принцип оптимального распределения ресурсов, как никогда важно стоять архитектуру предприятия и распределять все процессы в соответствии с их ролью в системе. Объем и смысловая нагрузка понятия «архитектура предприятия» изменялся с течением времени. Во многом это было продиктовано изменением эффективности для тех управленческих задач, которые решались на основе применения стандартов и концепции архитектуры. Архитектурный подход к управлению предприятием основывается на нескольких ключевых концепциях [13]. Прежде всего, это включает в себя использование системного и инженерного подходов для структурирования управленческих процессов. Кроме того, архитектура предприятия, подобно традиционной модели организации, рассматривает ее как единую систему, состоящую из различных взаимодействующих элементов, что вытекает из принципа целостности системного подхода. Именно это свойство лежит в основе того, что архитектура предприятия стала применяться сначала для трансформации бизнеса в сфере информационных технологий, затем и для эффективного распределения элементов архитектуры предприятия между собой, и в соответствии с влиянием внешней среды. В таком контексте архитектурный подход стал рассматриваться как инструмент для обоснования целесообразности качественных и количественных изменений в структуре систем цифровой трансформации, а также как комплексная методология моделирования проводимых изменений на основе синтеза метрик по каждому процессу, подпроцессу, уровню архитектуры. Основой для смещения акцента в сторону архитектурного моделирования и развития нового подхода послужили первые систематические исследования Эдварда Б. Робертса, который применил имитационные модели (в частности, системно-динамические) для управления проектами, введя понятие потоков работ по проекту (единиц деятельности) и концепцию разрыва между восприятием и реальностью (разницы между предполагаемым и реальным прогрессом) [17]. В своих исследованиях исследователь указывал на то, что объем работ и усилий, необходимых для успешного завершения проекта, часто недооценивается и у ответственных лиц складывается искаженный взгляд на проект, что, в свою очередь, неминуемо ведет к нерациональному использованию ресурсов [18]. С помощью первых созданных моделей Робертс изучал разницу между предполагаемым и реальным прогрессом в выполнении научно-исследовательских проектов, динамику их развития, а также эффективность мультипроектного управления. Это были ранние попытки исследовать влияние управленческих решений на осуществление архитектурного проекта, основываясь на предположении, что статус изменений и требований может отличаться от реального состояния архитектурных изменений.

Позднее Ричардсон и Пью разработали концепцию выявленных и не выявленных ошибок, предполагаемого прогресса и реальной продуктивности (в данный момент эти труды считаются классикой в области системно-динамических моделей для управления проектами) [19].

Современные имитационные модели реализуются в специальных программных средах, которые делают процесс их проектирования визуальным и наглядным, а эксплуатацию удобной. Важной особенностью этих программных сред является поддержка широкого спектра источников данных – от прямого интерактивного ввода, до использования протоколов доступа к базам данных. Эта особенность позволяет реализовать с минимальными трудозатратами процессы актуализации данных, что делает срок эксплуатации моделей и их прогностическую и аналитическую пригодность более продолжительными.

Среди методов имитационного моделирования, применяемых при управлении

комплексными проектами, направленными на изменения архитектуры системы, преобладает три основных системы взглядов: системная динамика, дискретно-событийное моделирование и агентное моделирование, а также их комбинации. Принцип многоподходного имитационного моделирования состоит в гармоничном совмещении и сочетании методов моделирования таким образом, чтобы преимущества одних подходов компенсировали недостатки других. Это позволяет создавать разнообразные имитационные модели без больших вложений в их разработку и поддержку.

Системно-динамические модели предполагают высокий уровень абстракции (стратегический) исследуемых объектов. Данный метод исследования организационных систем применяют для: анализа рынка, управления проектами, управления цепочками поставок и т.д. Таким образом, метод системно-динамического моделирования, является эффективным инструментом для поддержки принятия решений при стратегическом анализе и долгосрочном планировании.

Агентное моделирование и системная динамика представляют собой два разных подхода в научных методах. Агентное моделирование использует принцип от частного к общему, который выражается в объединенном поведении системы, складывающемся из совокупности поведения объектов (агентов). Основной объект агентной модели включает лишь пару популяций агентов. Популяция агентов – это множество агентов, которое также называют набором или коллекцией. Создание агентной модели – это в большей степени описательный процесс. Для получения результата описываются, компоненты системы (т. е. агенты) действуют и общаются. У агентного моделирования шире область применения. Системная динамика используется для поддержки высшего уровня управления в организации в то время, как агентное моделирование направлено на поддержку решения задач среднего уровня. Также стоит учесть, что агентное моделирование является хорошим инструментом для интерпретации данных компании.

Современные компании располагают огромным количеством информации, и агентные модели могут использовать эту информацию для получения неочевидных результатов. В таблице 1 проведена систематизация и сравнение основных инструментов имитационного моделирования, по уровням изучения систем, на выбор которых и направлены усилия большинства аналитиков, которые создают модель, замещающую реальный объект архитектуры.

Таблица 1. Систематизация методов имитационного моделирования*

Метод	Дискретно-событийное моделирование	Агентное моделирование	Системно-динамическое моделирование
1	2	3	4
Уровень детализации	Средний уровень абстракции (средняя детальность мезо-уровень, тактический)	Средний уровень абстракции (средняя детальность мезо-уровень, тактический) Высокий уровень абстракции (меньше деталей макроуровень, стратегический уровень)	Средний уровень абстракции (средняя детальность мезо-уровень, тактический уровень) Высокий уровень абстракции (меньше деталей макроуровень, стратегический уровень)
Основные величины	Дискретные	Дискретные	Непрерывные
Область применения	Обслуживание клиентов, Производство, Логистика, Цепочки поставок, Дорожное движение	Рынок и конкуренция, Поведение потребителей, Уличное движение	Рынок и конкуренция, Полноценные системы

Окончание табл. 1

1	2	3	4
Объекты моделирования	Заявки (пассивные объекты), Потоковые диаграммы (сети), Ресурсы	Активные объекты, Индивидуальные правила поведения, Прямое/непрямое взаимодействие, Динамика среды	Накопители (агрегаты), Потоки, Правила (обязательные связи)
Инструменты	AnyLogic, Arena, AutoMob, Enterprise, Dynamics, SLAM, FlexSim	AnyLogic, NetLogo, Swarm, Repast, StarLogo, ASCAPE	AnyLogic, PowerSim, VenSim, iSink

* Ист.: составлено авторами по [7].

Результирующее поведение системы, объекта архитектурного проекта, представляет собой совокупность действий множества отдельных агентов. В отличие от этого, системная динамика стремится к целостному описанию процессов. В научной сфере активно обсуждаются аспекты агентного моделирования, в частности, касательно того, какие объекты можно таким образом исследовать и необходимо ли иметь индивидуальные характеристики, такие как память, цели и другие.

Результаты. Изучение инструментов имитационного моделирования для построения имитационной модели прогноза целевых показателей управления продвижением магистерских программ УрФУ определили задачу синтеза показателей модели на основе применения дискретно-событийного и агентного моделирования. В данной статье были определены этапы разработки модели прогноза целевых показателей управления продвижением магистерских программ УрФУ, которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы разработки имитационной модели прогноза целевых показателей управления продвижением магистерских программ УрФУ (составлено по [15; 17])

Согласно основной гипотезе применение имитационного моделирования позволит в динамике, с учетом неопределенности потока заявок (сделок) от абитуриентов, на всех этапах приёмной компании, определить и скорректировать целевые показатели управления продвижением магистерских программ УрФУ. Это составляет основу проводимых организационных и информационных изменений системы набора и зачисления абитуриентов. Выбор этого метода подтверждается достаточным объемом исследований по управлению проектами на основе имитационного моделирования [7; 15].

Анализ данных CRM-системы Bitrix24 (2023 г.) выявил узкие места в воронке привлечения абитуриентов (рис. 2), обусловленные неэффективным распределением ресурсов. Высокий процент потерь (около 40% после экзаменов) требует координации работы менеджеров отдела маркетинга УрФУ, с акцентом на персонализированную коммуникацию с оставшимися 40% потенциальных студентов.

Рис. 2. Исходные данные для моделирования целевых показателей как динамика конверсии в привлечении абитуриентов (составлено по данным Bitrix24)

Проведем описание модельной логики для поставленной задачи. Для агентов введем следующие обозначения:

$bitrix24_{i,j}$ – блок Source, создающий агентов, которые поступают в CRM систему Bitrix24 $i = 0,3, j = 1,4$, где i – заявки, j – каналы (ПК, M1, M2);

$selectOutput1_{i,j}$ – блок Select Output для выбора канала обслуживания в модели;

$selectOutput2_{i,j}$ – блок Select Output для выбора канала обслуживания в модели;

$queue1_{i,j}$ – блок queue моделирует канал потока заявок, ожидающих приёма объектами;

$queue2_{i,j}$ – блок queue моделирует канал потока заявок, ожидающих приёма объектами;

Менеджер1 $_{i,j}$ – блок delay задерживает заявки на заданный период в процессе обработки;

Менеджер2 $_{i,j}$ – блок delay задерживает заявки на заданный период в процессе обработки;

секретарьИнститута $_{i,j}$ – блок service захватывает для агента заданное количество ресурсов, задерживает их для обслуживания, а затем освобождает захваченные им ресурсы. Моделирует задержку только с участием дополнительных ресурсов;

приемнаяКомиссия $_{i,j}$ – блок service захватывает для агента заданное количество ресурсов, задерживает их для обслуживания, а затем освобождает захваченные

им ресурсы. Моделирует задержку только с участием дополнительных ресурсов;

sink – выходной элемент, для уничтожения поступивших заявок, является конечной точкой потока заявок.

Для подтверждения предложенных сценариев в данной статье была построена имитационная модель в специализированном AnyLogic 8.6.0.

Допущением модели считается то, что *j*-е каналы обслуживания обладают всеми административными правами для *i*-х агентов определенных тремя классами:

– A1 (потенциальный абитуриент) – по полученным контактам из системы Bitrix 24;

– A2 (абитуриент) – контингент базы Абитуриент.okf.urfu.ru;

– A3 (студент) – по данным приказам о зачислении, uni.urfu.ru.

Следующим шагом следует добавить еще одно состояние и переход к нему. Данная конструкция будет описывать процесс изменения статуса агента как перехода от состояния потенциального абитуриента к абитуриенту, а затем к студенту. В свойствах перехода следует указать интенсивность изменения параметров динамике. Для диаграммы состояний предложенной агентной модели (рисунок 3) параметры перехода установлены на основе предпрогнозных данных, полученных за 2023 г.

Рис. 3. Добавление новых состояний и переходов на диаграмме состояний (составлено авторами в ПП AnyLogic)

На основании проведенного статистического исследования значения управляющих параметров были установлены на следующем уровне:

— коэффициент эффективности рекламы программ – 0,07;

— число контактов за шаг моделирования – 39;

— вероятность завершения сделки – 0,037.

Для наглядного представления переходов агентов из состояния в состояние используется цветовая схема. Чтобы изменить цвет, необходимо выбрать элемент, который будет изменен: в данном случае, это иконка агента с изображением фигуры человека, которая имеет название *shapeBody*. Далее вызывается метод *setFillColor*, которому передается необходимый параметр с цветом.

Таким образом, потенциальные абитуриенты обозначены красным цветом,

абитуриенты обозначены желтым цветом, а студенты – зелёным.

Для этого, в состоянии агента, в поле «действие при входе» нужно вписать следующий код:

- `shapeBody.setFillColor(red);`
- `shapeBody.setFillColor(yellow);`
- `shapeBody.setFillColor(green)` в соответствующее состояние.

В результате таких действий при запуске модели будет наглядно отображен процесс продвижения аналитического приложения (рисунок 4).

Рис. 4. Каналы перехода потенциальных абитуриентов в системе (составлено авторами в ПП AnyLogic)

Для наглядности изменения числа пользователей за моделируемый период была добавлена временная диаграмма с накоплением, визуализирующая динамику перехода из потенциальных абитуриентов в абитуриенты, а затем в студенты.

Обсуждение результатов. Реализованная агентная модель является аналитическим инструментом для определения входных величин показателей приемной кампании. Для того чтобы обеспечить внутренние процессы обслуживания потока заявок (сделок) необходимо перейти на более низкий уровень детализации – дискретно-событийное управление, в котором провести эксперименты по уже спрогнозированному количеству абитуриентов в каналах обслуживания менеджеров приемной комиссии УрФУ.

В качестве агента для дискретно-событийной модели использовался стандартный агент «Абитуриент», характеристики объекта не изменялись, тип агента – `main`.

Спецификой дискретно-событийного моделирования в AnyLogic является ориентация на наглядное представление процесса за счет создания анимаций, которые являются неотъемлемой частью модели.

Модель поведения агентов в пространстве топологии представлена модульно на рисунке 4.

Модули описывают поведение агентов внутри областей – зон покрытия, в которых предусмотрен тип Source и Sink для перехода из одного состояния в другое, путем создания и уничтожения агентов в системе. Агенты создаются в соответствии с интенсивностью их появления, оцененной статистически [15; 19].

После определения ключевых показателей, которые были даны модели на вход, была построена дискретно-событийная модель, которая представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Дискретно-событийное моделирование основных бизнес-процессов внедряемой системы управления продвижением программ магистратуры УрФУ (составлено авторами в ПП AnyLogic)

В рамках исследования ставилась задача определить прогнозные значения целевых показателей для системы продвижения магистерских программ в период приемной компании длиной в 3 месяца. Целевыми показателями определены:

- 1) Предельное значение интенсивности обслуживания заявок в j -х каналах обслуживания: Менеджер 1, Менеджер 2 и Секретари приемной комиссии институтов;
- 2) Целевое значение показателя увеличения количества контрактных студентов, скорректированное на пропускную способность всей системы.

Для обеспечения аналитических расчётов агентная и имитационная модели были интегрированы в имитационную модель прогноза целевых показателей управления продвижением магистерских программ УрФУ.

Использование данной интегральной имитационной модели позволяет оперативно управлять потоком необходимых ресурсов для эффективного управления пропускной способностью приёмной комиссии, а также контролировать производительность и качество выполнения работы с одновременным наглядным представлением для руководства. Имитационная модель прогноза целевых показателей управления

продвижением магистерских программ УрФУ представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Имитационная модель прогноза целевых показателей управления продвижением магистерских программ УрФУ (составлено авторами в ПП AnyLogic)

Согласно выдвинутой гипотезе обоснована целесообразность применения имитационного моделирования для прогноза целевых показателей управления продвижением магистерских программ УрФУ.

Тем не менее, модель требует подтверждения получения тестовых результатов и апробации на реальных данных. Создание имитационной модели прогноза целевых показателей управления продвижением магистерских программ УрФУ позволило определить прогнозные значения целевых показателей для системы продвижения магистерских программ в период приемной кампании. Но для сквозного аналитического процесса был создан аналитический дашборд целевых показателей продвижения программ магистратуры для получения метрик эффективности продвижения магистерских программ (рис. 7).

Внедрение аналитического инструмента решит проблемы, которые отображены в следующих пунктах:

- Формализация взаимодействия участников, в частности абитуриента, который в SRM-системе является лидером, консультанта отдела маркетинга, ответственного секретаря приемной комиссии института и аналитика;
- Отслеживание реальных данных процессов взаимодействия в динамике обеспечит, в свою очередь, быстрое реагирование на изменения целевых и план-фактных показателей набора студентов, а также будет способствовать ускорению реагирования на нецикличный характер поступления заявок/сделок от потенциальных абитуриентов;
- Используя данные аналитической системы, отдел маркетинга эффективно выделит организационные ресурсы для решения выявленных сложных проблем, оптимизируя их использование в областях, имеющих решающее значение для продвижения программ и зачисления студентов. Соответственно, будет обеспечено эффективное использование организационных ресурсов отдела маркетинга образовательных программ на сложных, проблемных участках организации процессов;
- Аналитическое обоснование, а именно информационно-аналитическая система служит основой для оптимизации работы отдела маркетинга УрФУ и будет нацелена на повышение эффективности в системе оплаты труда и фиксации результатов отдела

маркетинга образовательных программ.

Рис. 7. Аналитический дашборд целевых показателей продвижения программ магистратуры в CRM-системе (составлено авторами в Bitrix24)

Аналитический инструмент является необходимым на уровне процесса взаимодействия для поддержки стратегической цели прироста в 900 контрактных студентов, предоставляя необходимую информацию, основанную на данных, и поддержку принятия решений для достижения этого экономического показателя.

На основе показателей, проиллюстрированных на рисунке 2, а также данных из BI-конструктора стало возможно проанализировать и определить максимальную пропускную способность системы (ПСС) за 5-ти и 6-тидневные рабочие недели при наличии 2 менеджеров. Для дальнейшего сравнения этих двух сценариев и моделирования сформированы целевые показатели увеличения абитуриентов по нескольким сценариям (таблица 2).

Таблица 2. Максимальная пропускная способность системы (составлено авторами)

Модель 6 дней	Время	Поступило в воронку заявок от абитуриентов	Количество заявок в день	Итого на обслуживание заявки	Тратим на 1 заявку	Трудоемкость обслуживания в день на 1 менеджера	Потребность в персонале
	01.06.2024 – 01.09.2024	9045 за 158 дня	57	5,5 часа в день	8-10 мин	28	2
Модель 5 дней	Время	Поступило в воронку заявок от абитуриентов	Количество заявок в день	Итого на обслуживание заявки	Тратим на 1 заявку	Трудоемкость обслуживания в день на 1 менеджера	Потребность в персонале
	01.06.2024 – 1.09.2024	9045 за 170 дней	53	5,5 часа в день	8-10 мин	26	2

Заключение. Информационный контур исследования, представленного в данной статье, включает в себя прогноз целевых показателей и аналитических метрик, полученных на основе данных предложенной системы поддержки процессов управления продвижением магистерских программ.

Разработана агентная модель, которая является аналитическим инструментом для определения входных величин показателей приемной компании. В качестве визуального представления результатов была добавлена временная диаграмма с накоплением, визуализирующая динамику перехода из потенциальных абитуриентов в абитуриенты, а затем в студентов. Для обеспечения внутренних процессов обслуживания потока заявок на более низком уровне детализации было проведено дискретно-событийное моделирование.

Для эффективного внедрения в качестве информационно-аналитического обеспечения был разработан аналитический дашборд, как сквозной аналитический инструмент для отслеживания интенсивности поступления и обработки заявок от абитуриентов. Это выбрано ключевым показателем для системы продвижения образовательных программ магистратуры и, в свою очередь, обеспечит быстрое реагирование на изменения целевых и план-фактных показателей набора студентов и обеспечит поддержку принятия решений для достижения экономического показателя, выполнения плана по набору контрактных студентов.

Список литературы

1. Бурков, В.Н. Структурно-эквивалентные функции в задачах дискретной оптимизации / И.В. Буркова, П.А. Колесников, А.Р. Кашенков // Проблемы управления. – 2007. – № 1. – С. 13-19.
2. Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. – 4-е изд., испр. – Москва : Дашков и К°, 2013. – 480 с. : ил., табл.
3. Гаврилова, Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем. – СПб.: Питер, 2000.
4. Грешилов, А.А. Математические методы принятия решений. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006.
5. Емельянов, В.В., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Теория и практика эволюционного моделирования. – М.: Физматлит, 2003.
6. Зараменских, Е.П. Основы бизнес-информатики: монография / Е.П. Зараменских. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 380 с.
7. Каталевский, Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в управлении: учебное пособие. – М.: Издательство Московского университета, 2011. – 304 с., ил.
8. Клещев, А.С., Шалфеева, Е.А. Концептуальное проектирование управляемой системы поддержки интеллектуальной деятельности // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем. – Минск: БГУИР, 2016. – С. 31-38.
9. Курейчик, В.В. Анализ и обзор моделей эволюции / В.В. Курейчик, В.М. Курейчик, П.В. Сороколетов // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2007. – №5. – С.114-126.
10. Ларичев, О.И. Вербальный анализ решений системного анализа РАН. – М. : Наука, 2006. – 181 с. ISBN 5-02-033979-2.
11. Ларичев, О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах. – М.: Логос, 2000.
12. Логиновский, О.В. Информационно-аналитическое обеспечение принятия решений по социально-экономическому развитию государства / О.В. Логиновский, В.В. Елагин // Программные продукты и системы. – 2005. – № 4. – С. 1.

13. Новиков Д.А., Смирнов И.М., Шохина Т.Е. Механизмы управления динамическими активными системами. – М.: ИПУ РАН, 2002. – 124 с.
 14. Тихонов, А.Н. Цветков, В.Я. Методы и системы поддержки принятия решений. – М.: МАКС Пресс, 2001.
 15. Zachman J.A. A Framework for Information Systems Architecture // IBM Systems Journal, Vol. 26, No. 3, 1987.
 16. Zachman J.A. The Framework for Enterprise Architecture – Cell Definitions // ZIFA, 2003.
 17. Roberts, E.B. The Dynamics of Research and Development. New York: Harper & Row. 1964.
 18. Roberts, E.B. A simple model of R&D project dynamics // R&D Management. 1974. 5, no. 1: 1–15.
 19. Richardson, G.P. and A. Pugh III. Introduction to System Dynamics Modeling with Dynamo. Cambridge, MA: MIT Press. 1981.
-

Тимохин Владимир Николаевич, докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры информационных технологий и систем управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия
E-mail: v.n.timokhin@urfu.ru
ORCID: 0000-0003-2729-7046
AuthorID: 1050496

Коломыцева Ирина Константиновна, магистрант кафедры информационных технологий и систем управления, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, Россия
E-mail: irinakolomyceva128@gmail.com
ORCID: 0009-0001-7764-5064
AuthorID: 1092345

Поступила в редакцию 21.11.2024 г.

UDC 311.42: 519.252

DOI 10.5281/zenodo.15101858

TIMOKHIN Vladimir¹,
KOLOMYTSEVA Irina¹

¹Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Mira str., 19, Yekaterinburg, Russia, 620062

DATA ARCHITECTURE FOR AGENT-BASED AND DISCRETE EVENT MODELING IN THE SYSTEM OF EDUCATIONAL PROGRAM PROMOTION MANAGEMENT

The article is devoted to the task of designing the architecture for the implementation of an integrated information and analytical system for managing the promotion of master's degree programs at Ural Federal University. For the first time, the paper implements the task of data synthesis for designing the information and organizational levels of the architecture of an integrated information and analytical system, which is adapted to the real processes of the university to organize the promotion of master's degree programs. The analysis of scientific publications of researchers in the field of information and analytical support of management systems in organizational systems using simulation data is carried out. The conceptual framework of information and analytical support for managerial decision-making is systematized in detail. The sequence of processes is defined and the key stages of designing and implementing an integrated information and analytical system are highlighted. A key aspect of the study identified the parameters of using information support to implement an integrated information and analytical system in the organizational management circuit, as well as the conditions for updating and extracting data in the information circuit, which predicts targets and analytical metrics based on data from the proposed management support system for the promotion of master's degree programs.

The simulation model presented in this paper makes it possible to dynamically evaluate and form a forecast for the elements of agent-based and discrete-event simulation modeling in the architecture of the educational program promotion management system. The simulation model synthesizes two approaches: agent-based (classification of input data by classes of potential transition from applicants to students) and discrete-event-based (forecasting the intensity of applicants' applications in the university's digital services). Thus, the data synthesis task implemented at the experimental level makes it possible to determine key indicators and metrics of the success of the implementation of the information and analytical system for the promotion of master's degree programs in the dedicated information contour of the end-to-end analytical process.

Key words: *information-analytical system, simulation modeling, information architecture, input data analytics, prediction of target indicators, promotion of educational programs.*

References

1. Burkov, V.N., Burkova, I.V., Kolesnikov, P.A. & Kashenkov, A.R. (2007) [Structural-equivalent functions in discrete optimization problems]. *Management problem*. 1, 13-19. (In Russian).
2. Vorobyev, S. N. & Baldin, K.V. (2013) *Risk management in entrepreneurship*. Moscow: Dashkov & K. 480 p. (In Russian).
3. Gavrilova, T.A. (2000) *Knowledge bases of intellectual systems*. Saint-Petersburg, 87 p. (In Russian).
4. Greshilov, A.A. (2006) *Mathematical methods of decision making*. Moscow: Bauman

Moscow State Technical University. 49 p. (In Russian).

5. Emelyanov, V.V., Kureichik, V.V. & Kureichik, V.M. (2003) *Theory and Practice of Evolutionary Modeling*. Moscow: Fizmatlit. 321 p. (In Russian).

6. Zaramenskikh, E.P. (2014) *Fundamentals of business informatics: a monograph*. Novosibirsk: CRNS Publishing House. 380 p. (In Russian).

7. Katalevsky, D.Y. (2011) *Fundamentals of simulation modeling and system analysis in management: Textbook*. Moscow: Moscow University Press, 304 p. (In Russian).

8. Kleshchev, A.S. & Shalfeeva, E.A. (2016) Conceptual design of the controlled system of intellectual activity support. *Open semantic technologies for designing intelligent systems*. Minsk: BSUIR. 31-38 p.

9. Kureichik, V.V., Kureichik, V.M. & Sorokoletov, P.V. (2007) Analysis and review of evolution models. *Izvestia RAN. Theory and Control Systems*. 5, 114-126 p.

10. Larichev, O.I. (2006) *Verbal analysis of system analysis solutions RAS*. Moscow : Nauka, 181 p. (In Russian).

11. Larichev, O.I. (2000) *Theory and Methods of Decision Making, and the Chronicle of Events in the Magic Lands*. Moscow: Logos. 276 p. (In Russian).

12. Loginovsky, O.V. & Elagin, V.V. (2005) Information-analytical support of decision-making on socio-economic development of the state. *Program products and systems*. Moscow. 4, 14-28 p. (In Russian).

13. Novikov, D.A., Smirnov, I.M. & Shokhina, T.E. *Control mechanisms of dynamic active systems*. Moscow: IPU RAN. 124 p. (In Russian).

14. Tikhonov, A.N. & Tsvetkov, V.Y. (2001) *Methods and Systems of Decision Support*. Moscow: MAKS Press. 189 p. (In Russian).

15. Zachman, J.A. (1987) A [Framework for Information Systems Architecture]. *Systems Journal*, Vol. 26. no. 3. P. 276-292.

16. Zachman, J.A. (2003) *The Framework for Enterprise Architecture*. Cell Definitions, ZIFA. 159 p.

17. Roberts, E.B. (1964). *The Dynamics of Research and Development*. New York: Harper & Row. 321 p.

18. Roberts, E.B. (1974) [A simple model of R&D project dynamics]. *Management*. 1. P. 1-15.

19. Richardson, G.P. & A. Pugh III. (1981). *Introduction to System Dynamics Modeling with Dynamo*. Cambridge, MA: MIT Press. 152 p.

Timokhin Vladimir, Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Information Technology and Management Systems, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

E-mail: v.n.timokhin@urfu.ru

ORCID: 0000-0003-2729-7046

AuthorID: 1050496

Kolomytseva Irina, Master's Student of the Department of Information Technology and Management Systems, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

E-mail: irinakolomyceva128@gmail.com

ORCID: 0009-0001-7764-5064

AuthorID: 1092345

Received 21.11.2024